

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ

PÉRIODIQUE SCIENTIFIQUE À COMITÉ DE LECTURE, ÉDITÉE PAR L'INSTITUT D'ÉTUDES SOCIALES ET MÉDIATIQUE
CONSACRÉE À LA PUBLICATION D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE ET SOCIAL.

RITUELS DE REGENERATION ET DYNAMIQUES DE TRANSMISSION RELIGIEUSE : LE SACRIFICE ET LA TRANSE DE POSSESSION DANS LE CULTE DES GNAWA

Fatima-Ezzahra BOUACHRINE

مجلة القانون و المجتمع و Droit et Société

E ISSN 2737-8101

RITUELS DE REGENERATION ET DYNAMIQUES DE TRANSMISSION RELIGIEUSE : LE SACRIFICE ET LA TRANSE DE POSSESSION DANS LE CULTE DES GNAWA

RITUALS OF REGENERATION AND DYNAMICS OF RELIGIOUS TRANSMISSION: SACRIFICE AND POSSESSION TRANCE IN THE GNAWA

Fatima-Ezzahra BOUACHRINE

Professeur d'anthropologie

*Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine
(INSAP- RABAT)*

POUR CITER :

*BOUACHRINE, F.-E. (2025). RITUELS DE
REGENERATION ET DYNAMIQUES DE
TRANSMISSION RELIGIEUSE : LE SACRIFICE ET LA
TRANSE DE POSSESSION DANS LE CULTE DES
.GNAWA. REVUE DROIT ET SOCIÉTÉ, 6(17), 110-131*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17294001>

RITUELS DE REGENERATION ET DYNAMIQUES DE TRANSMISSION RELIGIEUSE : LE SACRIFICE ET LA TRANSE DE POSSESSION DANS LE CULTE DES GNAWA

RESUME

La *ṭaġnawīt*¹ représente un phénomène humain et social profondément ancré, perpétué par la transmission traditionnelle et les manifestations d'un calendrier sacré, évoquant une nostalgie religieuse. Les familles traditionnelles se rassemblent fréquemment autour d'une foi partagée. Au sein de la communauté *ġnāwīe*, la

Fatima-Ezzahra BOUACHRINE

Professeur d'anthropologie

*Institut National des Sciences de
l'Archéologie et du Patrimoine (INSAP-
RABAT)*

¹La *ṭaġnawīt* est une appellation locale utilisée pour désigner l'ensemble des pratiques et rituels propres aux *gnawa* au Maroc. Cette tradition, ancrée dans le patrimoine culturel marocain, renvoie à un culte aux dimensions spirituelles, thérapeutiques et rituelles. Au cœur de la *ṭaġnawīt* se trouvent des éléments centraux tels que la transe de possession (*ġadba*), le sacrifice rituel (*dabiḥa*), et le *dīkr* (invocation), qui sont réalisés lors de cérémonies spécifiques comme la *līlat* et les *mūsims* (festivals religieux en l'honneur des saints).

foi se transmet de génération en génération, assurant ainsi la préservation des croyances, traditions et valeurs communes. Le rituel *ḡnāwī* constitue en effet l'un des principaux mécanismes de transmission de la culture *ṭaḡnawīt* au sein des familles, en créant un cadre dans lequel se forment les normes culturelles et comportementales. D'un point de vue anthropologique, cette recherche permet d'explorer comment ces rituels servent de mécanismes d'intégration, de régulation des conflits sociaux, et d'expression identitaire. Ils agissent également comme des espaces où se matérialisent les relations entre l'individu, la communauté et le sacré, tout en reflétant les dynamiques de pouvoir et de hiérarchie sociale. Par ailleurs, les adeptes *ḡnāwī* éprouvent le besoin constant de ressentir le sacré à travers les rituels mythiques de la *ṭaḡnawīt*, ces derniers étant perçus comme des symboles visibles et authentiques de cette religiosité.

Mots-clés : *Ṭaḡnawīt, sacré, ritualisation, sacrifice, transe, possession.*

RITUALS OF REGENERATION AND DYNAMICS OF RELIGIOUS TRANSMISSION: SACRIFICE AND POSSESSION TRANCE IN THE GNAWA

ABSTRACT

Ṭaḡnawīt represents a deeply rooted human and social phenomenon, perpetuated by traditional transmission and the manifestations of a sacred calendar, evoking religious nostalgia. Traditional families frequently gather around a shared faith. Within the *ḡnāwīe* community, faith is transmitted from generation

to generation, thereby ensuring the preservation of common beliefs, traditions, and values. The *ḡnāwī* ritual is indeed one of the primary mechanisms for transmitting *ṭaḡnawīt* culture within families, creating a framework in which cultural and behavioral norms are established. From an anthropological perspective, this research allows us to explore how these rituals function as mechanisms of integration, regulation of social conflicts, and identity expression. They also serve as spaces where relationships between the individual, the community, and the sacred are materialized, while reflecting the dynamics of power and social hierarchy. Additionally, *ḡnāwī* practitioners constantly feel the need to experience the sacred through the mythical rituals of *ṭaḡnawīt*, which are perceived as visible and authentic symbols of this religiosity.

Fatima-Ezzahra BOUACHRINE

Lecturer in Anthropology

*National Institute of Archaeology and
Heritage Sciences (INSAP-RABAT)*

Keywords: *Ṭaḡnawīt; sacred ; archetype; ritualization; sacrifice ; trance; possession*

INTRODUCTION :

Dans les sociétés traditionnelles, la religion populaire est généralement associée aux sociétés paysannes, mais on peut en trouver de nombreuses variantes dans le monde moderne. Deux caractéristiques fondamentales de la religion populaire se dégagent : d'une part, elle est

essentiellement cosmique plutôt qu'historique, et d'autre part, elle est principalement transmise oralement. Cette transmission se fait à travers les mots, les rituels familiaux, les interactions communautaires, et les enseignements des chefs spirituels locaux. Dans le culte traditionnel *gnāwī*, la foi est transmise par le folklore, les pratiques rituelles, et une transmission exemplaire de parent à enfant ou de maître (*ma 'ālem gnāwī*² et *muqadma*³) à disciple. Cela permet de pérenniser une tradition ancrée dans le quotidien des familles et des communautés locales. Du point de vue anthropologique, l'étude des rituels *gnāwī* offre une opportunité unique de comprendre comment ces pratiques servent de mécanismes de socialisation, de régulation des conflits sociaux, et d'expression identitaire, tout en mettant en évidence les dynamiques de pouvoir, les relations de genre, et les processus de résistance culturelle. Dans ce contexte, cette recherche explore un contenu général basé sur les dynamiques sociales et spirituelles des rituels *gnāwī*. Les travaux existants sur les rituels *gnāwī* se sont principalement concentrés sur leurs aspects historiques et musicaux, en négligeant souvent leurs dimensions sociales et culturelles contemporaines. Des études antérieures ont mis en lumière leur rôle dans la préservation des traditions orales et leur fonction thérapeutique, mais peu ont exploré leur impact sur les dynamiques de pouvoir, les relations de genre et les processus de résistance culturelle dans les sociétés modernes. Cette recherche s'appuie sur ces travaux tout en comblant des lacunes importantes en examinant les rituels *gnāwī* sous un angle à la fois social et spirituel. Il est pertinent de se poser la question suivante : comment les rituels *gnāwī*, en tant que formes de religion populaire transmises oralement, influencent-ils les dynamiques sociales, les relations de pouvoir et les processus de résistance culturelle dans les sociétés modernes ? Cette problématique soulève plusieurs interrogations : de quelle manière les rituels *gnāwī* servent-ils d'espaces de socialisation et d'apprentissage social dans les communautés locales ? Quels sont les rôles des dynamiques de pouvoir et des relations de genre dans la pratique des rituels *gnāwī* ? Comment les pratiquants des rituels *gnāwī* utilisent-ils ces pratiques pour résister aux normes religieuses dominantes ? Enfin, en quoi la transmission orale des rituels *gnāwī* diffère-t-elle de la transmission par des sources littéraires ou élitaires dans le contexte moderne ? Ces questions guident l'objectif principal de cette recherche, qui est d'analyser le rôle des rituels *gnāwī* dans la socialisation, la dynamique de pouvoir, les relations de genre et la résistance culturelle au sein des sociétés modernes. Pour ce faire, plusieurs hypothèses sont explorées : les rituels *gnāwī* renforcent les liens communautaires en étant des vecteurs principaux de socialisation et d'apprentissage social. Les dynamiques de pouvoir au sein des communautés influencent significativement la pratique et la transmission de ces rituels. Les pratiquants des rituels *gnāwī* utilisent ces pratiques comme des formes de résistance culturelle face aux normes religieuses dominantes. Enfin, la transmission orale des rituels *gnāwī* permet une plus grande flexibilité et adaptabilité par rapport aux méthodes de transmission littéraires ou élitaires.

²*Ma 'ālem Gnāwī* (معلم گناوي) : Le *ma 'ālem* est le maître et expert des traditions des *gnawa*, celui qui joue le *guembri* (ou *gnbri*), un luth à trois cordes en bois recouvert de peau, dont les sons graves induisent et accompagnent la transe. Il occupe un rôle central dans les rituels en tant que guide spirituel et musical. Sa fonction essentielle inclut la transmission des pratiques de la *taḡnawīt* et l'enseignement des aspects culturels et spirituels aux générations suivantes. En jouant le *guembri*, le *ma 'ālem* orchestre les rituels, créant un lien sacré avec les *mlūk* et canalisant l'énergie spirituelle du groupe. Ainsi, il est à la fois musicien et gardien des traditions et croyances des *gnawa*.

³La *muqadma* est une femme initiée aux pratiques spirituelles et rituelles des *gnawa*, jouant un rôle de guide et de guérisseuse. Elle occupe une place spéciale dans les cérémonies, souvent en tant que facilitatrice des rituels de possession et de transe, où elle aide les participants à entrer en contact avec les *mlūk* (esprits possesseurs). La *muqadma* est aussi responsable de l'organisation des cérémonies de la *taḡnawīt* et de la gestion des aspects spirituels et thérapeutiques, veillant à ce que le rituel suive les traditions transmises par les ancêtres. Elle détient souvent la *baraka* (bénédiction) héritée de ses prédécesseurs, et elle est respectée pour son savoir-faire dans l'art de la guérison spirituelle.

Pour atteindre ces objectifs, une méthodologie mixte combinant approche qualitative et quantitative a été adoptée. L'approche qualitative repose sur des observations participantes et des entretiens semi-structurés avec les praticiens des rituels *gnāwī*, les chefs spirituels locaux et les membres de la communauté. Une étude de cas approfondie permet d'analyser plusieurs communautés pratiquant les rituels *gnāwī*, afin d'identifier les variations et les similitudes dans leurs pratiques et leurs impacts sociaux. Une analyse documentaire complète cette démarche, en intégrant des sources orales, des enregistrements médiatiques et des archives locales. Par ailleurs, une dimension quantitative a été introduite pour évaluer les perceptions religieuses et les tendances générales au sein des communautés étudiées, notamment à travers des tableaux synthétiques. Ce choix permet de croiser des perspectives qualitatives profondes avec des données quantitatives offrant une vue d'ensemble plus large.

Cependant, cette recherche n'est pas sans limites. Bien que les rituels *gnāwī* préservent leurs structures fondamentales et leur essence spirituelle, leur étude ethnographique présente plusieurs défis. Premièrement, l'accès aux communautés *gnāwī* et l'établissement d'une relation de confiance avec les praticiens peuvent s'avérer complexes, notamment en raison de la sensibilité des pratiques spirituelles et de la méfiance potentielle envers les observateurs extérieurs. Deuxièmement, la position de l'observateur participant introduit un risque de biais, car l'interprétation des données peut être influencée par la subjectivité du chercheur. En outre, bien que les rituels *gnāwī* restent ancrés dans la tradition, leur expression peut varier selon les contextes locaux et historiques. Par exemple, les pratiques observées dans une communauté urbaine peuvent différer de celles d'une communauté rurale en raison des influences socio-économiques ou des adaptations liées à l'environnement. Cette variabilité limite la possibilité de généraliser les résultats à l'ensemble des communautés *gnāwī* ou à d'autres traditions similaires. Ce travail suit un cheminement structuré qui commence par une exploration des concepts théoriques clés, notamment la transmission culturelle, les dynamiques de pouvoir et les résistances culturelles. Ensuite, la méthodologie qualitative et quantitative est présentée, avant d'aborder l'analyse des résultats sur les rituels *gnāwī* et leurs dynamiques sociales et culturelles. Une discussion approfondie interprète les résultats en les confrontant aux hypothèses, avant de conclure sur les apports de la recherche et d'ouvrir des perspectives pour des études futures. En présentant les rituels *gnāwī* comme des pratiques à la fois ancestrales et adaptatives, cette recherche ambitionne de contribuer à une meilleure compréhension de leurs enjeux sociaux, culturels et spirituels dans un contexte contemporain.

I: Archétype, inconscient collectif et fonction ritualiste de la religiosité.

Bourdieu (1980)⁴ apporte une nuance importante en observant que c'est la croyance en l'efficacité du rite qui lui confère justement son pouvoir. Le rituel, en tant qu'acte collectif, joue un rôle central dans la structuration des pratiques religieuses, comme l'ont souligné divers anthropologues et sociologues, dont Bourguignon (1976)⁵, Durkheim (1969)⁶, Eliade (1958⁷-1959⁸) et Douglas (1966)⁹. Ces chercheurs ont affirmé que le rituel religieux est

⁴ BOURDIEU, Pierre. *Le Sens pratique*. Paris: Minuit, 1980, 481 p.

⁵ BOURGUIGNON, Erika. *Possession*. Chandler & Sharp Series in Cross-cultural Themes. San Francisco: Chandler & Sharp Publishers, 1976, 78 p.

⁶ DURKHEIM, Émile. *The Elementary Forms of Religious Life*. New York: Free Press, 1969, 358 p. (Publié à l'origine en 1915).

⁷ ELIADE, M. *Rites and Symbols of Initiation: The Mysteries of Birth and Rebirth*. Dallas: Spring Publications, 1958, 175 p.

⁸ Id. *The Sacred and the Profane: The Nature of Religion*. New York: Houghton Mifflin Harcourt, 1959, 256 p.

⁹ DOUGLAS, Mary. *Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*. London: Routledge, 1966, 193 p.

universellement employé pour établir une frontière entre le sacré et le profane, servant ainsi à ordonner la réalité sociale et spirituelle. Rappaport (1999)¹⁰ approfondit cette idée en montrant que le rituel ne se contente pas d'indiquer le sacré, mais qu'il le crée activement, structurant ainsi les rapports entre les individus et leur cosmologie. Dans cette perspective, le rituel devient un dispositif symbolique qui forge et régénère le lien avec le transcendant, tout en consolidant les formes de cohésion sociale. Il agit non seulement comme une manifestation de l'inconscient collectif, tel que l'a conceptualisé Jung, mais aussi comme un agent de reproduction des structures sociales, intégrant les croyances communes au sein du quotidien collectif.

Eliade¹¹ souligne que l'importance des archétypes pour la conscience de l'homme archaïque, ainsi que l'incapacité de la mémoire collective à préserver autre chose que des archétypes, pourraient révéler une résistance intrinsèque de la spiritualité traditionnelle face à l'histoire. Les pratiques rituelles de la *taġnawīt* s'inscrivent dans le cadre de la religion populaire, plutôt que dans celui de la religion d'État, et renvoient aux religions animistes d'Afrique subsaharienne.¹² Ces pratiques mystiques témoignent d'une dynamique religieuse enracinée dans une tradition orale.

L'étude de Lawless (2005)¹³ confirme que la religion populaire est porteuse des dimensions créatives et traditionnelles de la vie religieuse au sein des communautés ecclésiales, où les pratiques et croyances sont transmises de manière orale, dans un style marqué par la tradition. Par ailleurs, la religion traditionnelle se caractérise par la transmission informelle et intergénérationnelle de croyances, comportements, pratiques et rituels. Cette oralité spontanée et non institutionnalisée incarne la dimension créative de la religion traditionnelle, permettant à ces pratiques de s'adapter et d'évoluer au sein des communautés tout en préservant leur essence rituelle. Cette approche met en lumière l'ancrage anthropologique des pratiques rituelles, révélant comment celles-ci transcendent l'histoire officielle et perdurent à travers des structures sociales et religieuses plus informelles, mais non moins significatives. Robert S. Ellwood (2007)¹⁴ a mis en évidence que la religion populaire représente la forme de religiosité pratiquée par les individus ordinaires, ceux qui ne se focalisent pas principalement sur la version institutionnalisée et formelle de leur foi. Au lieu de cela, ils la vivent et la pratiquent telle qu'elle est transmise et interprétée dans les contextes plus intimes de la famille, du village ou de la communauté locale. Cette approche révèle une dynamique de la religion vécue, où la foi est médiée par des interactions sociales et des cadres familiaux plutôt que par des récits historiques ou théologiques codifiés. Dans la même perspective, Wolin et Bennett (1984)¹⁵, ainsi que Fiese (1992)¹⁶, montrent que les rituels familiaux permettent aux membres de la famille d'acquérir un sens d'appartenance et d'identité, ancrant ainsi les individus dans un cadre symbolique partagé. Ces rituels ne se limitent pas à des pratiques symboliques, mais contribuent activement à la construction identitaire de chaque membre du

¹⁰RAPPAPORT, R. A. *Ritual and Religion in the Making of Humanity*. London: Cambridge University Press, 1999, 348 p.

¹¹ELIADE, M. *The Sacred and the Profane: The Nature of Religion*. New York: Houghton Mifflin Harcourt, 1959, 256 p.

¹²MAJDOULI, Zineb. *Trajectoires des musiciens Gnawa*. Paris : Editions L'Harmattan, 2007.

¹³LAWLESS, Elaine J. *God's Peculiar People*. Kentucky : University Press of Kentucky, 2005, 180 p.

¹⁴ELLWOOD, Robert S. *The Encyclopedia of World Religions*. London : Facts on File, 2007, 514 p.

¹⁵WOLIN, S. J., BENNETT, L. A. *Family rituals*. *Family Process*. 1984 ; vol. 23, p. 401-420

¹⁶FIESE, B. H. *Dimensions of family rituals across two generations: Relations to adolescent identity*. *Family Process*. 1992 ; vol. 31, p. 151-162.

groupe familial. De même, l'étude de Celia JaesFalicov (1991)¹⁷ sur les transitions familiales souligne que le rôle des rituels dans la transmission des valeurs et des traditions familiales à travers les générations est essentiel pour la préservation de l'identité familiale à long terme. Par exemple, Chez les *gnawa*, les rituels occupent une place centrale en raison de leur caractère mémorable. Chaque famille façonne ses propres célébrations, traditions et habitudes, tout en intégrant souvent des éléments rituels transmis par les générations précédentes. Dans les familles *gnāwīes* les plus conservatrices, le respect strict des pratiques rituelles peut devenir un moyen de résoudre les questions d'identité. La transmission de l'identité familiale joue ainsi un rôle fondamental dans la préservation des coutumes et des traditions *gnāwīes*. Selon Falicov¹⁸, la famille, en élaborant ses propres mythes, puise dans son histoire factuelle ainsi que dans ses récits folkloriques. Ces mythes, mélange de faits et de fictions, intègrent des événements marquants, des figures importantes et des thèmes centraux de l'histoire familiale. Tout comme les mythes sociétaux, les mythes familiaux ne possèdent pas de version unique ou définitive ; leur interprétation varie en fonction de celui qui les raconte, et notamment dans la signification attribuée aux différents événements. Les mythes et les rituels familiaux *gnāwīes* se renforcent mutuellement, incluant des informations sur la manière dont les rituels étaient accomplis par les générations passées et illustrant de façon concrète les attitudes et valeurs inhérentes à ces mythes. Ce processus de transmission intergénérationnelle renforce non seulement la cohésion familiale, mais aussi la continuité des pratiques culturelles au sein de la communauté *gnāwīe*.

Le processus de transmission des traditions culturelles s'opère de diverses manières, certaines étant plus influentes que d'autres. Cependant, la socialisation des enfants par leurs parents ou grands-parents demeure le principal vecteur de cette transmission. Cette forme de socialisation constitue l'élément culturel le plus constant tout au long de la vie d'un individu. Une fois arrivé à l'âge adulte, l'influence parentale persiste sous forme d'avertissements et d'exemples concrets. Bien que d'autres vecteurs de transmission des valeurs puissent jouer un rôle, l'apport des parents reste fondamental dans la préservation des traditions culturelles d'une communauté ou d'un pays à travers les générations. Dans le contexte marocain, la famille traditionnelle incarne ce rôle à travers la transmission du culte *gnāwī*, qui se perpétue de génération en génération. Les discours des maîtres *gnāwīs*¹⁹ révèlent les différentes étapes qu'un individu traverse depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il devienne un fidèle ou un maître de la *ṭāgnawīt*. Ce processus intergénérationnel de transmission illustre non seulement la continuité des croyances et pratiques, mais aussi la manière dont ces éléments façonnent l'identité culturelle au sein de la communauté *gnāwīes*. Ces récits illustrent la manière dont la *ṭāgnawīt* se transmet au sein des familles *gnāwīes*, non seulement comme une tradition spirituelle, mais aussi comme un lien identitaire et symbolique, ancré dans la filiation et renforcé par les pratiques rituelles partagées entre les générations:

Le *ma'ālem* Abdellah nous confie : « *J'ai hérité la ṭāgnawīt de ma mère. Mon père aimait cette pratique, mais c'est ma mère qui était véritablement gnāwīyya, une "bint al-ḥāl" (fille de l'ḥāl²⁰), et c'est d'elle que nous avons appris. Al-ḥamdu li-llah(Dieu merci), et subḥān Allah,*

¹⁷FALICOV, Celia J. *Family Transitions: Continuity and Change Over the Life Cycle*. Guilford Press, 1991, 476

p.

¹⁸Ibidem.

¹⁹Un grand nombre de musiciens *gnāwīs* ne sont pas issus d'une lignée sub-saharienne, mais apprennent plutôt à devenir maîtres. Certains descendent d'une lignée venue d'Afrique subsaharienne, d'autres non. Voir : KAPCHAN, Deborah. *Traveling Spirit Masters: Moroccan Gnawa Trance and Music in the Global Market*. Middletown: Wesleyan University Press, 2007, 325 p.

²⁰*ḥāl*: Transe, état d'illumination extatique.

la majorité des ma'lmīn(maîtres) ont hérité et appris la ṭaġnawīt de leurs mères. Je ne sais pas si cela relève d'une habitude ou d'une particularité de notre pays.»

Le parcours de ma'ālem Moulay Abdelkrim illustre également cette transmission : « *Quand j'étais dans le ventre de ma mère, elle pratiquait la ṭaġnawīt. Elle n'était pas voyante, mais elle entrait en transe, car ma grand-mère était aussi gnāwiyya. Nous avons donc grandi dans une atmosphère baignée par la ṭaġnawīt; dès mon plus jeune âge, je me suis immergé dans le monde de l'hāl de la ṭaġnawīt.* »

De plus, les récits des fidèles de la témoignent ṭaġnawīt de cette transmission familiale et spirituelle. Youssef, un joueur de qraqeb gnāwī, affirme : « *Je suis le fils des ġaddāba(praticiens de la transe de possession).*»

Hakima (adepte), explique : « *Les mlūk²¹ sont ma famille, c'est un lien familial qui nous unit.* » Pour la muqadma (voyante) Meriem, cette appartenance est également marquée par la filiation spirituelle : « *Ils sont l'héritage et la baraka (la grâce) de mes ancêtres. Nous sommes tous comme cela ; mes enfants sont également possédés. J'ai grandi avec les ġwād (esprits généreux, ou mlūk), avec la ṭaġnawīt, avec l'hāl, et j'éprouve un profond sentiment de fierté.*»

Badria, une adepte de la ṭaġnawīt, exprime également ce sentiment de transmission : « *La ṭaġnawīt est un héritage et une tradition familiale.* » Kaltoum, une autre adepte, raconte : « *J'ai une histoire intime avec eux. Un lien familial (...) c'est l'héritage de ma grand-mère, et mon père est aussi ġaddāb(praticien de la transe de possession).* » Enfin, Salem, un muqaddam gnāwīs, confirme cette continuité : « *C'est un lien familial. Je considère la mħalla²² des mlūk gnāwī comme un héritage sacré et religieux de mes ancêtres. Ma mère était une muqadma, et elle m'a transmis sa baraka.* »

L'étude de David C. Dollahite et Loren D. Marks (2016)²³, intitulée Religion et familles, révèle que la pratique religieuse la plus influente pour les parents n'est pas nécessairement la prière ou la participation à des cours religieux. Indépendamment de la religion, de la race, du sexe, de la zone géographique ou du contexte, la pratique religieuse la plus puissante réside dans l'adoption d'une démarche de foi appropriée et cohérente. Plusieurs recherches montrent que, pour la majorité des jeunes adultes, les parents constituent la principale source d'influence dans leur développement religieux, principalement en raison du processus de socialisation²⁴ qui se fait par imitation. Les enfants apprennent les modèles de comportement des adultes autour d'eux, qu'ils soient positifs ou négatifs. Katharine Young (1997)²⁵ ajoute que les traumatismes et autres états affectifs se transmettent à travers des mémoires

²¹Esprits possesseurs gnāwīs de sexe masculin et féminin. Les termes *melk* au singulier et *mlūk* au pluriel désignent les entités surnaturelles de sexe masculin invoquées par les *gnawa* dans le cadre de leurs pratiques rituelles, thérapeutiques et divinatoires. Ces mêmes entités, lorsqu'elles appartiennent au sexe féminin, sont appelées *melka* au singulier et *melkāt* au pluriel. Etymologiquement, *melk* dérive de la racine arabe « *m-l-k* ». Sa forme verbale est *malaka*, terme qui signifie « posséder », dans le sens de posséder un bien ou un objet.

²²Cohorte, compagnie (esprits possesseurs).

²³DOLLAHITE, David C., MARKS, Loren D. Religion and Families: An Introduction. London et New York: Routledge, 2016, 276 p.

²⁴HURSKAINEN, Arvi. Invasion of spirits: Epidemiological spirit possession, among the Maasai of Tanzania. Nordic Journal of African Studies 14, Special Issue, 2004. Disponiblesur: <http://www.njas.helsinki.fi/pdf-files/vol13Special/pepo.pdf>.

²⁵YOUNG, Katharine. Presence in the Flesh: The Body in Medicine. London et Cambridge : Harvard University Press, 1997, 199 p.

somatiques, inscrites et incarnées dans les gestes corporels. La peur, l'anxiété, et les conséquences de l'oppression se transmettent inconsciemment à travers les techniques corporelles, apprises et reproduites par les membres de la famille ou par les personnes qui prennent soin d'eux. Ces gestes physiques et émotionnels ²⁶incarnent des attitudes envers le monde social, souvent sans que ceux qui les portent en aient conscience. Dans ce cadre, on peut interpréter les pratiques *gnāwīs* comme une perpétuation du souvenir de l'esclavage, un passé qui se manifeste non seulement à travers des évocations conscientes dans les paroles des chants, mais aussi par des rituels commémoratifs et des cérémonies. Ces rituels constituent des formes de mémoire sociale, inscrites dans le corps et exprimées par des gestes qui symbolisent à la fois une histoire collective et des expériences intimes. Ces cérémonies permettent à la communauté *gnāwīe* de conserver et de transmettre, à travers le rituel, la mémoire d'une histoire marquée par l'oppression, tout en renforçant leur identité culturelle et spirituelle.

Selon l'étude menée par Eugene C. Roehlkepartain, Pamela Ebstyn King, Linda Wagener, et Peter L. Benson (2006), ²⁷portant sur le développement spirituel durant l'enfance et l'adolescence, la *spiritualité générative* ne peut s'épanouir sans l'engagement conjoint du parent et de l'enfant au sein d'une communauté élargie. Une *communauté de foi* s'avère indispensable pour accompagner l'enfant dans un cadre communautaire plus vaste, où son développement spirituel et social peut s'enrichir. En d'autres termes, c'est cette communauté de foi qui est nécessaire pour favoriser la maturité spirituelle et générative d'un enfant. La *spiritualité générative* met l'accent sur une attention sacrée et durable aux besoins de la génération suivante. Elle insiste sur les bénédictions que la foi peut apporter aux adultes, aux enfants, et aux relations familiales — qu'elles soient conjugales, horizontales ou intergénérationnelles. Ce cadre spirituel valorise une religion responsable, dont les croyances et pratiques soutiennent l'engagement entre les générations, ainsi que des dynamiques familiales fondées sur la loyauté. Dans ce contexte, les pratiques des fidèles *gnāwīs* peuvent être comprises comme des expressions de cette spiritualité générative, où les rituels et la foi ne se limitent pas à des pratiques individuelles, mais s'inscrivent dans une logique communautaire et intergénérationnelle.

Voici quelques extraits du discours des fidèles *gnāwīs*:

La *muqadma* Halima nous a partagé : « *Ma mère était une muqadma, que Dieu lui accorde sa miséricorde. J'ai grandi en l'accompagnant aux mūsims pour accomplir les sacrifices et organiser les cérémonies. Ces pratiques remontent à ma grand-mère et arrière-grand-mère, qui m'ont laissé en héritage un taqlīd kabīr (une grande tradition).* »

Amine, un musicien *gnāwī*, évoque également cette transmission rituelle : « *Nous avons pour habitude de passer les jours d'Īd al-Mīlūd²⁸ dans notre maison familiale, située à Sīdī 'Alī bin Ḥamdūs²⁹. Tous les membres de la famille doivent se rendre à cet endroit, cela fait partie de nos coutumes et traditions.* »

²⁶Ibidem

²⁷ROEHLKEPARTAIN, Eugene C., EBSTYNE KING, Pamela, WAGENER, Linda., L. BENSON, Peter. The Handbook of Spiritual Development in Childhood and Adolescence. London et New York : SAGE, 2006, 543 p.

²⁸Īd al-Mīlūd (عيد المولد), également appelé Mawlid al-Nabī (مولد النبي), est une célébration marquant la naissance du prophète Muhammad. Cette fête, qui commémore son anniversaire, est traditionnellement observée le 12 du mois de Rabi' al-Awwal dans le calendrier islamique..

²⁹Un saint honoré dans les rituels *gnāwīs* .

Rahma, une adepte *gnāwīe* a quant à elle confié : « *Ma mère mange le ḥlū³⁰, et moi aussi. Depuis mon enfance, je suis habituée à assister aux līlat³¹ (cérémonies traditionnelles), organisées chez ma grand-mère. J'appartiens à une famille *gnāwīe*. Nous sommes tous dévoués aux *mlūk*, nous cherchons leur bénédiction et leur protection (tālibīn taslīm, ḥnā muslimīn), on s'en remet à vous³². Ils sont des *mlūk rabbāniyyīn* (esprits divins), un don d'Allah. »*

Ainsi, la transmission intergénérationnelle des pratiques rituelles et des croyances au sein des familles *gnāwīes* permet de perpétuer des traditions ancestrales, renforçant ainsi l'identité religieuse et culturelle. Ce processus explique le maintien d'un lien profond avec les *mlūk*, esprits protecteurs perçus comme un don divin, ancrant ces familles dans une continuité spirituelle et culturelle.

La spiritualité générative favorise le développement relationnel, moral et spirituel tout au long de la vie, en intégrant des variables psychologiques (telles que la quête de sens), des dimensions sociales (comme le soutien communautaire) et des facteurs spirituels (tels que la prière et les rituels). Elle met l'accent sur le renforcement des liens intergénérationnels, encourageant la responsabilité parentale et apportant des solutions constructives aux défis intergénérationnels. Ce modèle se penche sur la manière dont les parents collaborent avec les autres et respectent les croyances, afin de préserver des liens transcendants avec les générations futures. Dans cette perspective, les relations intergénérationnelles sont perçues comme à la fois sacrées et durables : sacrées parce qu'elles sont uniques, reliées au sacré, empreintes de signification et capables, dans une certaine mesure, d'aider à transcender les préoccupations individuelles ; durables parce qu'elles sont destinées à se reproduire et à se diffuser de génération en génération, en conservant leur importance dans le temps. Cette approche permet de comprendre pourquoi les rituels occultes de la *ṭāgnawīt* constituent une forme fondamentale de stabilité et de cohésion sociale.

Aicha, une adepte de la *ṭāgnawīt*, nous a confié : « *Ils nous ont élevés dans le ḥāl (l'état extatique) gnāwī. Quand j'étais petite, les scènes de transe me terrifiaient, et les visites des marabouts m'effrayaient. J'étais toujours obligée d'y aller. Mais aujourd'hui, la ṭāgnawīt coule dans mes veines. »* Ce témoignage illustre comment la transmission intergénérationnelle de ces pratiques rituelles contribue à forger une identité spirituelle ancrée dans la tradition familiale.

Dans le même ordre d'idées, Eliade (1959)³³ assure que le caractère anhistorique de la mémoire populaire est l'incapacité de la mémoire collective à conserver les événements historiques ainsi que les individus, hormis dans la mesure où ils les transforment en archétypes, c'est-à-dire en annulant toutes leurs particularités personnelles qui posent une série de nouveaux problèmes. Cependant, il déclare que nous avons le droit de nous demander si l'importance des archétypes pour la conscience de l'Homme archaïque et l'incapacité de la mémoire populaire à conserver autre chose que des archétypes, ne nous révèlent rien de plus que la résistance à l'histoire exposée par la spiritualité traditionnelle.

³⁰Nourriture rituelle sans sel qui doit être préparée à base de sucre, miel, et cannelle.

³¹Rituel nocturne (transe de possession) organisé par les *gnawa*.

³²Formule mystique pour exprimer la soumission, la fidélité et l'obéissance envers les *mlūk* possesseurs.

³³ELIADE, M. *The Sacred and the Profane: The Nature of Religion*. New York: Houghton Mifflin Harcourt, 1959, 256 p.

À travers le rôle central du rituel dans la structuration des pratiques religieuses, nous comprenons comment ces rites deviennent un moyen de réaffirmer des normes culturelles et sociales au sein de la communauté. Cette approche invite à questionner la manière dont les rituels, en transcendant les frontières temporelles et culturelles, participent à la régénération identitaire. C'est dans cette dynamique de répétition mythique et de réactualisation du sacré que les rituels prennent tout leur sens, établissant un lien durable entre le passé mythique et le présent culturel.

II : Répétition mythique et suspension de la temporalité profane.

Dans son analyse de l'ontologie primitive, Eliade ³⁴ explore le rôle central des danses sacrées en tant qu'expressions de modèles extrahumains. Ces modèles, dans certains cas, sont des animaux totémiques ou emblématiques, dont les mouvements sont reproduits pour invoquer leur présence magique, accroître leur population ou symboliquement incorporer l'humain à l'animal. Dans d'autres cas, le modèle est révélé par une divinité, conférant à la danse un caractère sacré et rituel. Eliade ³⁵ explique que la danse peut servir divers objectifs : obtenir de la nourriture, honorer les ancêtres, maintenir l'ordre cosmique, ou encore célébrer des événements religieux ou sociaux tels que des mariages. Chaque danse, dit-il, a été créée à l'époque mythique, soit par un ancêtre, un animal totémique ³⁶, un dieu ou un héros, et reproduit les mouvements sacrés de ces figures archétypales ou des astres. Ces danses incluent des rituels complexes, tels que des déplacements labyrinthiques, des sauts ou des gestes rituels effectués avec des objets sacrés. Pour Eliade, ces danses, ainsi que d'autres rituels, ne font pas que commémorer un moment mythique ³⁷, elles réactualisent un geste archétypique. Par la répétition du rituel, comme dans le cas du sacrifice, chaque acte rituel reproduit le sacrifice originel révélé par le dieu au commencement des temps. Il s'agit d'une réitération du sacrifice initial, où chaque rituel coïncide avec l'instant mythique de la création. Par ce processus, le temps profane est suspendu, et le participant est transporté à l'époque où l'archétype a été révélé. Eliade souligne également que cette réactualisation du geste rituel s'accompagne d'une abolition du temps linéaire et profane. Celui qui reproduit ces gestes mythiques se voit projeté dans une temporalité sacrée, marquée par la suspension de la durée historique et quotidienne. Les textes brahmaniques, qu'il cite, illustrent cette distinction entre le sacré et le profane, la modalité divine de l'immortalité étant opposée à la condition humaine liée à la mortalité. Le rituel, en répétant le sacrifice archétypal, permet au sacrificateur de quitter temporairement le monde des mortels pour entrer dans celui des immortels. Ainsi, les pratiques rituelles telles que les danses et les sacrifices incarnent un processus de régénération du temps à travers la répétition des gestes archétypaux, reliant le participant à l'époque mythique et permettant une réintégration dans la sphère sacrée. Cette répétition du modèle initial assure non seulement la continuité des rituels à travers le temps, mais elle confère également au participant une expérience transcendante, où le temps ordinaire est suspendu, et où l'individu accède à une réalité divine et intemporelle.

³⁴Ibidem

³⁵Ibidem.

³⁶Comme dans le cas de la danse extatique du Bambara des *gnawa*. *Bambara* est groupe ethnique de l'ancien Soudan (Mali).

³⁷Dans la danse *mūsawīyyīn* des *gnawa*, le *ḡaddāb* (la personne en état de transe) danse avec un bol d'eau, rituel extatique et spirituel qui commémore un moment mythique et miraculeux qui est celui de la Mer Rouge (le conflit entre le Prophète Moïse et le pharaon).

Figure 1 : Tableau explicatif sur la dimension mythique et la temporalité sacrée dans les rituels selon Eliade³⁸.

Concept	Explication	Illustration
Danses sacrées et modèles sacrés	Les danses rituelles reproduisent des modèles d'origine sacrée (animaux totémiques ou divinités) pour honorer et invoquer leurs forces. Elles symbolisent l'union de l'humain avec le sacré, en renforçant la présence spirituelle des figures mythiques.	Mouvements imitant des animaux totémiques pour représenter leur force, leur vitalité, et les liens entre humain et animal.
Suspension du temps profane	Par les gestes rituels, les participants suspendent le temps quotidien, se connectant à une temporalité sacrée qui les extrait de la linéarité de l'existence humaine. Cette temporalité devient celle de l'époque mythique, régénérant le temps sacré.	En réalisant les gestes sacrés, les participants échappent à la réalité linéaire pour entrer dans un espace sacré et intemporel.
Réactualisation des gestes mythiques	Les rituels, comme les sacrifices, réitèrent des gestes fondateurs révélés lors de la création mythique. Chaque acte est un rappel et une renaissance du geste initial qui établit une connexion avec l'époque mythique et suspend la temporalité profane.	Chaque sacrifice est un écho au premier sacrifice sacré, ce qui fait coïncider le rituel actuel avec l'instant fondateur, reliant présent et passé mythique.
Opposition sacré/profane	Dans la tradition rituelle, les gestes sacrés projettent le participant dans une dimension où il transcende la condition humaine, atteignant une immortalité symbolique, temporairement libéré de sa mortalité.	Les textes brahmaniques décrivent cette séparation entre le monde immortel des dieux et la condition mortelle des humains.
Régénération du temps sacré	En répétant les gestes rituels, les participants renforcent les traditions et les perpétuent, accédant ainsi à une expérience sacrée et divine où le temps profane s'efface et où l'on revit les moments fondateurs.	La répétition des rituels sacrés permet une expérience transcendante qui dépasse le temps ordinaire et ancre la communauté dans une réalité divine et intemporelle.

L'étude de la suspension du temps profane révèle comment les rites de possession se structurent autour d'une temporalité spécifique, où le sacré prend le dessus sur le quotidien. Ce passage entre les deux mondes s'opère notamment par le rituel sacrificiel, symbolisant un acte de passage entre le profane et le sacré. Ainsi, la *dabiḥa* (sacrifice) devient un moment clé de cette régénération spirituelle, offrant une ouverture vers les dimensions invisibles de la pratique rituelle *gnāwīe*.

III: *Dabiḥa* (le rite sacrificiel) : Un devoir magico-sacral.

Les adeptes de la *ṭaḡnawīt* associent étroitement la pratique de la transe au rituel de la *dabiḥa* (le sacrifice³⁹). Les avis divergent quant à la légitimité de ces pratiques : certains considèrent

³⁸ELIADE, M. The Sacred and the Profane: The Nature of Religion. New York: Houghton Mifflin Harcourt, 1959.

que la transe et la *dabiha* sont toutes deux *ḥarām*(interdites), tandis que d'autres estiment que la *dabiha* est *ḥarām*, mais que la transe est *halal* (permise). Dans le contexte du rituel *gnāwī*, le sacrifice revêt deux significations principales. D'abord, la *dabiha* marque symboliquement le début du rituel, que ce soit par le sacrifice d'une poule, d'une chèvre ou d'une vache. Ce geste sacrificiel sert de moyen de communication entre le monde sacré et le monde profane à travers l'offrande d'une victime, c'est-à-dire d'un être ou d'un objet détruit au cours de la cérémonie. En facilitant le passage entre ces deux sphères, la *dabiha* prend une dimension magico-sacrée. Ensuite, la *dabiha* est un acte de commensalité : l'animal sacrifié est consommé par les participants, créant un repas collectif. Ce partage culinaire ne se limite pas à un simple acte de consommation, il renforce également les liens spirituels et communautaires. En ingérant la victime sacrificielle, les participants partagent symboliquement une *bénédictio commune*⁴⁰, scellant ainsi leur communion spirituelle et renforçant leur cohésion au sein du rituel.

Selon Mustapha, un adepte *gnāwī*, la possession par les *mlūk* influence ses pratiques rituelles, bien qu'il reconnaisse que la transe et le sacrifice sont interdits dans sa religion : « *Je suis possédé par Bāṣā Hammū l-Ġazār, Ḥamādī, et d'autres mlūk de BanīHmār. Allāhya fū 'alā al-ġamī' (que Dieu pardonne tout le monde). Je sais que la transe et le sacrifice sont des pratiques interdites dans notre religion, mais c'est plus fort que moi. Ce ne sont pas mes actions qui me mènent aux lieux rituels, mais plutôt mes mlūk possesseurs.* » Ce sentiment de dépassement par les esprits révèle une dynamique de possession où l'individu se voit entraîné dans des pratiques rituelles contre sa propre volonté. Aïcha, également adepte de la *ṭāgnawīt*, fait écho à cette contradiction entre religion et rituel, notamment en ce qui concerne le sacrifice : « *La majorité des gens qui sont accoutumés à faire le sacrifice pendant les cérémonies de transe doivent boire le sang des bêtes sacrificielles. (...) Et je suis l'une d'entre eux, bien que le fait de boire le sang soit interdit par notre religion.* » Halima, une voyante, renforce cette idée en soulignant le caractère sacré du rituel malgré son interdiction religieuse : « *Bien qu'elle soit interdite dans la religion, c'est une pratique sacrée, le sang du sacrifice peut changer beaucoup de choses.* » Ces témoignages révèlent une tension profonde entre les prescriptions religieuses et les pratiques rituelles *gnāwīes*. Pour ces adeptes, la *dabiha* et la transe, bien qu'interdites par leur religion, sont perçues comme des rituels puissants et transformateurs, dépassant les interdits pour s'inscrire dans une logique sacrée et mystique. Cette opposition met en lumière une forme de spiritualité vécue où le sacré est expérimenté à travers des pratiques rituelles qui contredisent les normes religieuses, mais qui restent profondément enracinées dans la tradition *gnāwīe*, offrant une réactualisation du lien avec les esprits et la communauté.

Cette opposition entre les pratiques rituelles *gnāwīes* et les prescriptions religieuses islamiques se manifeste particulièrement dans le débat autour de la légitimité de la *dabiha*(sacrifice). Ceux qui considèrent que la *dabiha* est *ḥarām*(interdite) argumentent qu'elle ne respecte pas les conditions définies pour être légale dans la tradition islamique. En effet, pour qu'un abattage soit conforme aux préceptes religieux, il est recommandé, bien que non obligatoire, d'utiliser un couteau bien aiguisé afin de réaliser une incision rapide et profonde, coupant la gorge, l'artère carotide, la trachée et les veines jugulaires, de manière à éviter toute souffrance à l'animal. De plus, un autre critère essentiel est l'orientation de la tête de l'animal vers la *qibla* (direction de la prière en Islam), la direction de la prière musulmane

³⁹Au Maroc, le sacrifice peut être un moyen de concilier Dieu ou de calmer un esprit. Voir : RACHIK, Hassan. Sacré et sacrifice dans le haut atlas Marocain. Casablanca : Afrique Orient, 1990.

⁴⁰MAUSS, Marcel, HUBERT, Henri. Sacrifice : Its Nature and Functions. USA: University of Chicago Press, 1981, 165 p. (première publication en 1964)

orientée vers La Mecque. Cette orientation est un élément symbolique central dans le sacrifice islamique. La plupart des mosquées comportent un *mihrāb* (niche murale) qui indique la qibla, et même les salles de prière multiconfessionnelles contiennent souvent une référence à cette direction, bien que de manière moins formelle. Le non-respect de ces critères lors des rituels de la *ṭaġnawīt* constitue l'un des fondements sur lesquels certains opposants basent leur rejet de ces pratiques. Cependant, pour les adeptes *gnāwī*, la *dabiha* ne se limite pas aux critères islamiques traditionnels, elle revêt une dimension sacrale et symbolique propre à leur tradition, où le lien avec les *mlūk* et le monde spirituel prime sur les prescriptions religieuses orthodoxes.

Cette divergence entre les pratiques rituelles *gnāwīes* et les prescriptions islamiques se prolonge également dans la manière dont le sacrifice est exécuté lors des cérémonies de transe. La *dabiha* est souvent pratiquée à l'entrée (*'atba*) de la maison ou dans un couloir central, et bien qu'ayant assisté à de nombreuses cérémonies, il n'a jamais été fait mention de l'orientation vers la *qibla*. Parfois, le rituel de sacrifice est même accompli à proximité du corps de la personne possédée, conformément aux instructions des *mlūk*. Rahma, une adepte de la *ṭaġnawīt*, éclaire cette dimension en affirmant : « *Les mlūk sont ceux qui contrôlent le genre et le lieu du sacrifice (...) Nous devons alors satisfaire leurs exigences, de peur qu'ils ne se mettent en colère et ne se vengent.* » Cette affirmation révèle la nature intrinsèquement magico-religieuse des rituels *gnāwīs*, où les esprits jouent un rôle déterminant, prenant le pas sur les prescriptions religieuses classiques. Pour les adeptes, ce n'est pas tant l'alignement sur la *qibla* qui importe, mais la conformité aux volontés des *mlūk*, véritables détenteurs de l'autorité spirituelle dans ces cérémonies.

Dans les *mūsims* que nous avons visités (*Sīdī 'Alī bin Ḥamdūš, Maršīš, Sīdī 'Abd al-Rahmān, Mūlāy Ibrāhīm, Mūlāy 'Abd al-Salām, Šamharūš*), la *dabiha* est généralement réalisée à proximité des refuges des *mlūk*, les esprits protecteurs et surnaturels des lieux. Cela met en évidence que, dans ces contextes rituels, la question de l'orientation vers la *qibla* est largement ignorée. Bien que, dans la culture islamique, le sacrifice sans prendre en compte l'orientation vers la *qibla* soit contraire aux prescriptions religieuses, cette pratique rituelle *gnāwīe* s'inscrit dans une logique différente. En dépit de cette divergence, la méthode d'abattage respecte certains principes islamiques, notamment l'importance de bien drainer le sang de l'animal. Ce point est crucial, car la consommation de sang est formellement interdite par l'Islam. Ainsi, bien que la conformité avec les prescriptions islamiques sur la *qibla* ne soit pas respectée, l'objectif d'une saignée correcte lors du sacrifice rejoint la logique islamique, où l'absence de sang dans la chair est essentielle à sa consommation licite. Cette dualité illustre la manière dont les rituels *gnāwīs*, tout en s'écartant de la norme religieuse, conservent certains éléments clés, soulignant une continuité complexe entre les pratiques magico-religieuses et les lois islamiques dans les contextes rituels.

Lors de notre travail de terrain, plusieurs cas ont particulièrement retenu notre attention. En effet, au cours des cérémonies de transe de possession, il a été observé qu'une certaine catégorie d'adeptes consomme le sang des animaux sacrifiés, tandis que d'autres mangent leur viande crue immédiatement après le sacrifice. Cela se produit malgré le fait que beaucoup d'entre eux reconnaissent que la consommation de sang est interdite dans l'Islam. Le Coran, en effet, spécifie les aliments *ḥarām* et les conditions dans lesquelles certains aliments peuvent devenir *ḥalāl*. À ce propos, Fatiha, une praticienne, nous a confié : « *Ma mère, que Dieu lui pardonne, buvait le sang des animaux qu'elle sacrifiait.* » Une autre praticienne, Hassna, a partagé : « *Je fais ma prière et je porte le voile même pendant la transe, mais je bois le sang à chaque cérémonie, et j'espère que Dieu me pardonnera.* » Ces pratiques révèlent une

contradiction apparente entre les interdits religieux et les comportements rituels adoptés dans le cadre des cérémonies de possession. Bien que le Coran ⁴¹interdise formellement la consommation de sang, ces actes rituels sont perçus par les adeptes comme des éléments incontournables du processus de transe et de communion avec les *mlūk*. Cette tension entre les pratiques rituelles et les normes religieuses reflète la complexité des systèmes de croyances et de pratiques au sein des cérémonies *gnāwīes*, où des actions jugées prohibées par l'Islam prennent une signification sacrée dans un cadre magico-religieux, incarnant ainsi une forme de spiritualité vécue qui transcende les limites des prescriptions religieuses orthodoxes.

Dans ce contexte, nous avons observé que ces praticiens sont pleinement conscients de ce qui est permis et interdit par la religion, mais lors des cérémonies de transe, ils s'écartent volontairement des prescriptions islamiques en adoptant des pratiques non reconnues par l'Islam. Pourtant, dans leur vie quotidienne, la plupart d'entre eux accomplissent régulièrement la prière et comprennent bien l'importance de l'orientation vers la *qibla*. Par exemple, lors des cérémonies funéraires, les familles veillent à orienter la tête de la personne décédée en direction de la *qibla*, respectant ainsi les normes religieuses. Il est également important de noter que, dans la tradition musulmane, les animaux autorisés à être consommés doivent être abattus avec la prononciation du nom de Dieu. Cet acte, précédé de l'invocation divine, est perçu comme une reconnaissance du droit de Dieu sur toutes les créatures vivantes, et constitue un acte de gratitude envers le Créateur pour la nourriture fournie. Ce contraste entre les pratiques religieuses quotidiennes et les comportements adoptés dans les rituels de transe reflète une séparation nette entre le sacré magico-religieux des cérémonies *gnāwīes* et les prescriptions islamiques orthodoxes. Alors que les adeptes respectent les principes de l'Islam dans leur vie quotidienne, ils se permettent une rupture temporaire avec ces règles lors des rituels de possession, où les pratiques sont dictées par les exigences des *mlūk*. Cette dualité met en lumière la complexité de la spiritualité vécue par ces praticiens, qui naviguent entre deux univers normatifs : celui de l'Islam et celui des croyances magico-religieuses, chacun imposant ses propres obligations et interdits.

Cependant, dans les *mūsims* et lors des cérémonies de transe, les praticiens considèrent le sacrifice comme une offrande destinée aux *mlūk*, dans le but d'obtenir leur protection contre la malchance, les malheurs, et de satisfaire ces esprits. Lors de nos séjours sur les lieux de ces rituels, nous avons observé que ces sacrifices ne sont pas réalisés au nom de Dieu, mais au nom du *melk* concerné. Dans ce contexte, le *melk* prend symboliquement la place de Dieu, car selon les adeptes, c'est lui qui possède le pouvoir d'éloigner les malédictions, les mauvais sorts et le mauvais œil. Ce remplacement symbolique du divin par les *mlūk* est en contradiction avec les préceptes de la religion musulmane, où un tel acte est perçu comme du *širk* (polythéisme), un péché majeur qui consiste à adorer ou à attribuer un pouvoir à une entité autre que Dieu. Malgré cette transgression religieuse, les praticiens *gnāwīs* semblent totalement détachés des interdits islamiques lorsqu'ils participent à ces rituels. Ils ne ressentent ni honte ni regret face à cette divergence, et après avoir bravé les interdictions religieuses au cours des cérémonies nocturnes de sacrifice, ils retournent avec une grande sérénité à leur foi et à leurs croyances en Dieu. Cette dynamique met en lumière une rupture temporaire entre la foi musulmane et les pratiques rituelles *gnāwīes*. Les adeptes perçoivent le

⁴¹ « Vous sont interdits la charogne, le sang, la chair du porc et tout ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui de Dieu, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou d'un coup de corne et celle qu'une bête féroce a dévorée - sauf celle que vous égorguez avant qu'elle ne soit morte -. (Vous sont interdits aussi la bête) qu'on a immolée sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort ou au moyen de flèches car cela est perversité. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent (de vous détourner) de votre religion : ne les craignez donc pas et craignez-Moi. » — Le Coran, « La Table », V, 3, المائدة

rituel sacrificiel comme un moment de connexion avec les *mlūk*, tout en conservant une fidélité à l’Islam dans leur quotidien. Cette coexistence paradoxale entre la transgression rituelle et la foi en Dieu illustre la complexité des croyances *gnāwīes*, où le sacré est vécu à travers un prisme magico-religieux qui transcende les frontières de l’orthodoxie islamique.

Le sacrifice en tant qu’acte rituel crée un espace sacré où la communauté se rassemble autour de valeurs communes et d’un héritage spirituel partagé. Bien que cette pratique entre en tension avec les normes religieuses traditionnelles, elle constitue un moment central des cérémonies, renforçant l’expérience communautaire et le lien avec le sacré. En explorant la *dabiha*, nous découvrons des dynamiques complexes entre le sacré et le profane, où chaque geste symbolique tisse des liens profonds entre les adeptes et les *mlūk*, tout en remettant en question les limites des doctrines établies. Ce passage entre le monde spirituel et le quotidien, incarné dans le rituel de la *dabiha*, invite à examiner les perceptions contradictoires qui entourent les pratiques de possession, notamment à travers l’expression paradoxale « *Al-‘afwu yā mawlānā* », véritable carrefour de signification pour les adeptes.

IV : *Al-‘afwu yā mawlānā* : Une expression paradoxale.

La phrase « *al-‘afwu yā mawlānā* », fréquemment prononcée par les *ma‘lmīn gnawa* et les praticiens, soulève une question : a-t-elle la même signification pour ces deux groupes ?

En analysant cette expression à travers deux interprétations courantes, on peut conclure que le premier sens est un souhait de cesser une pratique. Ainsi, « *al-‘afwu yā mawlānā* » ou « *Allāhya fū‘alaynā* » «signifierait le désir de mettre fin à une action ou une pratique, en l’occurrence, la transe. Le deuxième sens, plus spirituel, signifie « Pardonne-nous, Dieu », impliquant ainsi une demande de pardon pour un péché. Pour les praticiens de la transe, cette phrase semble correspondre au deuxième sens. Selon eux, la transe est perçue comme un péché, et parfois même comme une expérience douloureuse. Ainsi, dire « *al-‘afwu yā mawlānā* » serait justifiable car ils considèrent que tomber en transe est un acte qu’ils cherchent à éviter ou pour lequel ils ressentent le besoin de demander pardon. Cependant, pour les *ma‘lmīn gnawa*, la première interprétation est inconcevable. En effet, comment pourraient-ils souhaiter « *al-‘afwu* » dans le sens de cesser leur pratique, alors que leur métier de musicien-ritualiste constitue leur principal moyen de subsistance ? Quant à l’idée de demander pardon pour un péché, cela semble également incompatible avec la fierté qu’ils éprouvent à l’égard de leurs ancêtres et de leur tradition. Les *ma‘lmīn gnawa* considèrent leur pratique comme un don de Dieu, particulièrement à travers la figure de leur saint patron, *Bilal*, le premier muezzin du prophète. Ainsi, demander le pardon de Dieu pour ce qu’ils voient comme une vocation divine et une tradition honorée semble paradoxal. La question se pose donc : les praticiens de la transe et les *ma‘lmīn* cherchent-ils véritablement « *al-‘afwu* » de Dieu, dans les deux sens possibles de cessation et de pardon, ou bien cette expression fait-elle simplement partie du langage rituel quotidien de la confrérie, prononcée automatiquement au cours des cérémonies ?

Néanmoins, il est important de souligner que les adeptes participent à ces cérémonies avec l’espoir d’être guéris. La guérison, dans ce contexte, passe également par le pardon divin, comme en témoigne la chanson rituelle portant le même nom, « *al-‘afwu* », qui est chantée lors de ces cérémonies en lien avec cette quête de rémission et de réconciliation spirituelle.

<i>Al-‘afwuyā mawlānā</i>	<i>al-‘afwu</i>	/	<i>Ṣallū ‘alā nabīyyinā</i>	<i>al-‘afwu</i>
<i>Al-‘afwuri jāl Allāh</i>	<i>al-‘afwu</i>	/	<i>Ḥurmatī Muḥammad</i>	<i>al-‘afwu</i>

<i>Ṣallū ‘alānabiyyinā</i>	<i>al- ‘afwu</i>	/	<i>BarakatMuḥammad</i>	<i>al- ‘afwu</i>
<i>Allāh</i>	<i>al- ‘afwu</i>	/	<i>Al- ‘afwuḍayfAllāh</i>	<i>al- ‘afwu</i>
<i>YihinnAllāh</i>	<i>al- ‘afwu</i>	/	<i>Allāhyashfī</i>	<i>al- ‘afwu</i>
<i>Ṣallū ‘alānabiyyinā</i>	<i>al- ‘afwu</i>	/	<i>Al- ‘afwumawlāyIdrīs</i>	<i>al- ‘afwu</i>
<i>Al- ‘afwusayyidīAllāh</i>	<i>al- ‘afwu</i>	/	<i>LāilāhaillāAllāh</i>	<i>al- ‘afwu</i>
<i>Al- ‘afwuyāmawlānā</i>	<i>al- ‘afwu</i>			

(Retranscription)

Pardon, oh mon propriétaire / Prières sur notre prophète, pardon
Pardon, hommes de Dieu, pardon / Ma sainteté Mohammed, pardon
Prières sur notre prophète, pardon / Les bénédictions de Mahomet, pardon
Dieu, pardon / pardon, invités de Dieu, pardon
Que Dieu accorde la facilité, le pardon / Que Dieu guérisse, le pardon
Prières sur notre prophète, pardon / pardon, Moulay Idriss, pardon.
Pardon, Dieu de Dieu, pardon / Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, pardon.

Dans cette chanson, le terme « pardon » établit un parallélisme structurel entre les lignes, étant systématiquement répété après chaque invocation et prière. Ici, *mawlānā* (notre maître) ne fait pas référence à l'esprit possesseur, mais désigne Dieu. Trois verbes associés à la guérison reviennent fréquemment lors des cérémonies, formant une triple imploration adressée à la fois à Dieu et aux esprits : *dawā*, *shifā*, et *'afw*. *Dawā* signifie traiter ou soigner un patient, *shifā* renvoie à l'idée de guérison complète, tandis que *'afw* signifie pardonner, excuser ou apporter du soulagement.

Bien que ces termes soient chantés de manière répétitive tout au long des cérémonies, leur efficacité ne réside pas uniquement dans leur signification littérale, mais également dans leur puissance performative. En effet, la répétition des mots sacrés exerce un effet curatif sur le corps, non seulement parce que les noms de Dieu et du prophète sont perçus comme contenant un pouvoir intrinsèque de guérison, mais aussi parce que, à l'instar de la transe, la répétition rythmique de ces mots établit une connexion avec un sensorium dans lequel le corps se rend réceptif aux forces de guérison. Ce processus performatif, ancré dans la répétition rituelle, souligne l'importance du lien entre le langage sacré et l'expérience corporelle dans les pratiques rituelles *gnāwīes*, où la dimension symbolique et sensorielle se conjugue pour provoquer une transformation physique et spirituelle.

Ainsi, l'expression « *al- ‘afwu yā mawlānā* » révèle une profonde ambivalence spirituelle entre culpabilité et recherche de pardon, où les acteurs de la transe oscillent entre l'abandon à la possession et le besoin de rémission. Cette dualité dans l'appel au pardon divin incarne le paradoxe du rituel *gnāwī*, qui réconcilie, dans un même souffle, la rupture avec les interdits religieux et la fidélité à un cadre sacré. Dans cette continuité, il est essentiel d'analyser les représentations de la possession dans le cadre du jugement religieux, pour mieux saisir comment les normes islamiques influencent et façonnent les perceptions de ces pratiques au sein de la communauté.

V: Transe de possession gnāwīe : Jugement religieux.

Figure 2 : La transe est-elle *ḥarām* (interdite) / ou ne l'est-elle pas ? ⁴²

	Effectifs	%
Non réponse	1	0,2
Une activité corporelle qui est <i>ḥarām</i>	112	20,5
Une activité corporelle qui n'est pas <i>ḥarām</i>	433	79,3
Total	546	100

En ce qui concerne le jugement religieux sur la transe de possession *gnāwīe*, l'enquête a révélé que 79,3 % des personnes interrogées considèrent que la transe n'est pas *ḥarām* (interdite), tandis que 20,5 % estiment qu'il s'agit, au contraire, d'une activité corporelle interdite par la religion. Le terme *ḥarām* est un mot arabe signifiant "péché". Dans le cadre de la jurisprudence islamique, *ḥarām* désigne tout acte prohibé par Dieu, généralement interdit par les textes sacrés de l'Islam, à savoir le Coran et la Sunna⁴³.

En revanche, *ḥalāl* fait référence à ce qui est conforme à la loi islamique et, par conséquent, permis. La vision orthodoxe de l'islam⁴⁴ a historiquement perçu le culte des saints et certaines pratiques de transe comme une forme de religiosité déviante. Ce type de dévotion a souvent été davantage associé aux femmes qu'aux hommes, renforçant ainsi une distinction entre les pratiques populaires et l'interprétation stricte de la foi islamique.

Cette tension entre l'interdit et le permis dans le cadre de la transe de possession illustre la manière dont certaines pratiques corporelles, comme celles observées chez les *gnawa*, peuvent être perçues comme des formes d'expression religieuse ou spirituelle alternatives, qui défient les normes orthodoxes tout en s'inscrivant dans une tradition de guérison et de protection spirituelle.

Certains praticiens de la transe de possession *gnawa* estiment que cette pratique n'est pas *ḥarām*. Voici quelques extraits de leurs discours :

Nabila:

« La transe est très importante pour moi, c'est le seul moyen qui peut me soulager. Je ne sais pas si je pourrais vivre en paix sans pratiquer la transe. Je ne suis pas encore arrivée à un stade où je dirais Allah ya 'fū 'alayya (que Dieu me pardonne), car je n'ai que 38 ans. La base de la transe *gnawa* est le *dīkr*, et *dīkr* le fait partie intégrante de notre religion, l'Islam. »

⁴²Pour garantir des résultats fiables, mon échantillon⁴² d'enquête se compose de 546 personnes, il englobe généralement⁴² des femmes, des hommes et des jeunes adolescents. En ce qui concerne la tranche d'âge, elle est de 15 ans à 70 ans. Le niveau d'instruction de ces enquêtés se divise en trois items (primaire, secondaire, et supérieur). Cependant, parmi eux, certaines personnes ne sont jamais allées à l'école (analphabètes). Et en ce qui concerne la classe sociale, certains adeptes appartiennent à la classe populaire, d'autres à la classe moyenne, et une catégorie d'adeptes fait partie de la classe supérieure.

⁴³ La *sunna* (سنة), signifiant « tradition », regroupe les pratiques du prophète Mahomet, servant de modèle transmis de génération en génération parmi les musulmans.

⁴⁴DIESTE, Josep Lluís Mateo. Health and Ritual in Morocco: Conceptions of the Body and Healing Practices. Boston: Brill, 2012, 376 p.

Khalid:

« Je pense que le sacrifice est un péché, mais pas la transe. Du moins, je ne le pense pas, surtout que dans la ḡadba ḡnāwiyya (la transe gnawa), il y a des paroles religieuses. »

Habiba:

« Je n'ai jamais dit Allah ya 'fū 'alayya (que Dieu me pardonne), car c'est Dieu qui choisit notre destin. Mon destin est de pratiquer la transe, et c'est Dieu qui a tracé ce chemin pour moi. Si la transe était un péché, pourquoi alors les cérémonies des mūsims s'organiseraient-elles juste après l'anniversaire du Prophète ? »

Meriem:

« Je veux continuer à pratiquer la transe et je ne dirai jamais Allah ya 'fū 'alayya. Je ne pense pas que la transe est ḡarām, car Dieu a créé les mlūk. Les djinns sont des créatures d'Allah, et il est impossible qu'Allah ait créé quelque chose sans rôle dans ce monde. »

Hafida:

« Je ne pense pas que la transe est ḡarām. Mon père m'a toujours dit qu'il n'y a aucune Sūrat dans le Coran qui interdit la pratique de la transe. Je pense que le sacrifice est un péché, mais pas la transe. »

À l'inverse, voici quelques extraits de discours de praticiens qui considèrent que la transe est ḡarām :

Amina:

« Je suis obligée de pratiquer la transe. Parfois, je dis Allah ya 'fū 'alayya, car je me sens comme une kāfira (apostate). Je me demande souvent pourquoi je pratique la transe et le sacrifice (dabiḡa) alors que d'autres ne le font pas. Un imam m'a dit que, selon notre religion, tous les rituels de la līla (nuit de cérémonie ḡnāwiyya) sont de la ša 'wada (magie), et c'est pour cela que la transe est un péché et que le sacrifice est pire encore. »

Chouaib:

« J'espère arrêter cette 'āda (habitude) un jour. Je dis souvent Allah ya 'fū 'alayya, car la transe, le sacrifice, et tous les rituels de la līla relèvent du širk (polythéisme) et de la ša 'wada. Ma sœur me dit souvent que j'ai de la chance d'avoir hérité de la baraka (bénédiction) de ma grand-mère, mais je n'en voulais pas. »

Souad:

« Après des années de transe, j'ai découvert que tous les rituels de la ṡaḡnawīt sont ḡarām, c'est de la ša 'wada. Mais je ne peux pas me passer de cet état (ḡāl). Rabbi ma 'ṡya wa 'ālim mābiya (Dieu est avec moi et sait ce qu'il y a en moi). »

Ces témoignages reflètent la diversité des perceptions au sein de la communauté ḡnāwīe, certains voyant la transe comme une pratique spirituelle en accord avec l'Islam, tandis que d'autres la considèrent comme une transgression religieuse. La tension entre les interdits islamiques et les pratiques rituelles ḡnāwīes met en lumière la complexité des rapports entre spiritualité populaire et orthodoxie religieuse, où chaque individu oscille entre culpabilité, justification et quête de réconciliation spirituelle.

De plus, le soufisme est un ordre islamique bien connu, qui cherche à atteindre le divin à travers l'ascèse et le mysticisme. La musique occupe une position litigieuse dans l'islam. Le fait que le Coran n'énonce pas explicitement si la musique est *ḥalāl* ou *ḥarām* conduit les érudits religieux à se référer aux différents corps de *ḥadīth* pour trouver des réponses. Les '*ulamā*' ne s'accordent pas tous sur la légalité de la musique dans l'islam, bien que la majorité d'entre eux convienne que la musique sensuelle est *ḥarām*. Cependant, si la musique est utilisée à des fins religieuses, elle est souvent tolérée.

En réalité, l'islam officiel condamne les phénomènes périphériques qu'il considère comme des manifestations inférieures de la religion. Les rituels religieux, tels que la *līla*, sont souvent méprisés par les érudits musulmans marocains, qui les considèrent comme des pratiques païennes et non islamiques. Le manque de sources primaires concernant les *gnawa* s'explique par le fait que les érudits musulmans arabes ont évité d'écrire sur les rituels du sacrifice animal, la possession d'esprits, et les transes mystiques, car ils perçoivent la confrérie *gnāwīe* comme une forme inférieure du soufisme. Selon eux, leur culte serait influencé par les traditions païennes africaines et principalement adopté par la classe inférieure, souvent analphabète.

Par ailleurs, les fréquentations des sanctuaires, lieux de culte principalement visités par des femmes venant de régions rurales et urbaines, sont attaquées et qualifiées de *bid'a* par certains puristes islamistes. De nombreuses études ont révélé le processus politique d'occultation ou de remise en cause de certaines pratiques, telles que le culte controversé des saints, qui n'a pas totalement disparu, mais est souvent dissimulé ou désigné comme frauduleux par les moralistes islamiques. Le terme clé prononcé dans le témoignage de nombreux adeptes est *ša'wada*, qui fait référence à divers types de tromperies et de charlatanismes, notamment les visites de sanctuaires et la magie.

Conclusion :

Sur la base de ce qui précède, nous pouvons affirmer que l'importance de la transe de possession réside dans la quête d'une identité spirituelle permettant à l'individu de se retrouver, d'atteindre un bien-être personnel et de surmonter les obstacles sociétaux. La possession est un processus qui peut se développer à long ou court terme, en fonction de l'accord ou du désaccord entre la sphère intime et la sphère sociale. En effet, lorsqu'un individu traverse une situation de désordre liée à un conflit psychique ou social, il est souvent amené à se tourner vers le sacré et le symbolique, représentés par les rituels traditionnels et mystiques de la *līla*. Ce recours à l'imaginaire collectif, au sein duquel le mythe social joue un rôle prépondérant, vise à rétablir la cohésion et à affronter les crises et tensions. Ce phénomène met en lumière la relation éternelle et réciproque entre l'Homme et le cosmos, où les rituels de possession deviennent un moyen symbolique de naviguer entre l'intime et le social, entre le sacré et le profane. Les rituels *gnāwīs* incarnent ainsi un espace où l'individu peut se reconnecter avec une dimension cosmique, redéfinissant son identité personnelle et sociale.

Interviews :

Abdelkrim (2024, 7 Jeudi). Transmission de la *ṭaġnawīt*. (F. E. Bouachrine, Intervieweur)

Abdelkrim (2024, 3 Mardi). La *ṭaġnawīt* comme Héritage Familial . (F. E. Bouachrine, Intervieweur)

- Abdellah (2024, 3 Mardi). La Ṭaḡnawīt comme Héritage Familial. (F. E. Bouachrine, Intervieweur)
- Abdellah (2024, 7 Lundi). Transmission de la ṭaḡnawīt. (F.-E. Bouachrine, Intervieweur)
- Aicha (2024, 1 Vendredi). Spiritualité générative . (F. E. Bouachrine, Intervieweur)
- Amina (2024, 1 Dimanche). Jugement religieux. (F. E. Bouachrine, Intervieweur)
- Amine (2024, 3 Jeudi). Spiritualité générative . (F. E. Bouachrine, Intervieweur)
- Badria(2024, 3 Lundi). La Ṭaḡnawīt comme Héritage Familial . (F. E. Bouachrine, Intervieweur)
- Chouaib (2024, 2 Mardi). Jugement religieux. (F. E. Bouachrine, Intervieweur)
- Fatiha (2024, 1 Jeudi). Le rite sacrificiel. (F. E. Bouachrine, Intervieweur)
- Gnawa. *Chanson rituelle* « *al- 'afwu* ».
- Chouaib (2024, 2 Lundi). La Ṭaḡnawīt comme Héritage Familial. (F. E. Bouachrine, Intervieweur)
- Habiba (2024, 2 Samedi). Jugement religieux. (F. E. Bouachrine, Intervieweur)
- Ḥafida (2024, 2 Mercredi). Jugement religieux. (F. E. Bouachrine, Intervieweur)
- Hakima (2024, 2 Mardi). La Ṭaḡnawīt comme Héritage Familial. (F. E. Bouachrine, Intervieweur)
- Hakima (2024, 6 Mardi). Transmission de la ṭaḡnawīt. (F.-E. Bouachrine, Intervieweur)
- Halima (2024, 1 Dimanche). Spiritualité générative . (F. E. Bouachrine, Intervieweur)
- Halima (2024, 3 Samedi). Le rite sacrificiel. (F. E. Bouachrine, Intervieweur)
- Hassna (2024, 3 Jeudi). Le rite sacrificiel . (F. E. Bouachrine, Intervieweur)
- Kaltoum (2024, 2 Jeudi). La Ṭaḡnawīt comme Héritage Familial. (F. E. Bouachrine, Intervieweur)
- Khalid (2024, 1 Mardi). Jugement religieux. (F. E. Bouachrine, Intervieweur)
- Meriem (2024, 1 Lundi). La Ṭaḡnawīt comme Héritage Familial. (F. E. Bouachrine, Intervieweur)
- Meriem (2024, 6 Jeudi). Transmission de la ṭaḡnawīt. (F.E. Bouachrine, Intervieweur)
- Meriem (2024, 3 Vendredi). Jugement religieux. (F. E. Bouachrine, Intervieweur)

- Mustapha (2024, 2 Dimanche). Le rite sacrificiel . (F. E. Bouachrine, Intervieweur)
- Nabila (2024, 2 Lundi). Jugement religieux. (F. E. Bouachrine, Intervieweur)
- Rahma (2024, 1 Dimanche). Le rite sacrificiel. (F. E. Bouachrine, Intervieweur)
- Rahma (2024, 1 Mardi). Spiritualité générative . (F. E. Bouachrine, Intervieweur)
- Salem (2024, 4 Samedi). La Ṭaġnawīt comme Héritage Familial. (F. E. Bouachrine, Intervieweur)
- Youssef (2024, 6 Lundi). Transmission de la ṭaġnawīt. (F. E. Bouachrine, Intervieweur)

Bibliographie:

- BOURDIEU, P. (1980). *Le Sens pratique*. Paris: Minuit.
- BOURGUIGNON, E. (1976). *Possession. Chandler & Sharp Series in Cross-cultural Themes*. San Francisco: Chandler & Sharp Publishers.
- DIESTE, J. L. (2012). *Health and Ritual in Morocco: Conceptions of the Body and Healing Practices*. Boston: Brill.
- DOLLAHITE, D. C. (2016). *Religion and Families: An Introduction*. London et New York: Routledge.
- DOUGLAS, M. (1966). *Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*. London: Routledge.
- DURKHEIM, É. (1969). *The Elementary Forms of Religious Life*. New York: Free Press (Publié à l'origine en 1915).
- ELIADE, M. (1958). *Rites and Symbols of Initiation: The Mysteries of Birth and Rebirth*. Dallas: Spring Publications.
- ELIADE, M. (1959). *The Sacred and the Profane: The Nature of Religion*. New York: Houghton Mifflin Harcourt.
- ELLWOOD, R. S. (2007). *The Encyclopedia of World Religions*. London: Facts on File.
- FALICOV, C. J. (1991). *Family Transitions: Continuity and Change Over the Life Cycle*. Guilford Press.
- FIESE, B. H. (1992). Dimensions of family rituals across two generations: Relations to adolescent identity. *Family Process* vol. 31 , p. 151-162.
- HURSKAINEN, A. (2004). Invasion of spirits: Epidemiological spirit possession, among the Maasai of Tanzania. *Nordic Journal of African Studies* 14, Special Issue , Disponible sur: [http:// www. njas. helsinki. fi/ pdf-files/ vol13Special/ pepo. pdf](http://www.njas.helsinki.fi/pdf-files/vol13Special/pepo.pdf).

KAPCHAN, D. (2007). *Traveling Spirit Masters: Moroccan Gnawa Trance and Music in the Global Market place*. Middletown: Wesleyan University Press.

LAWLESS, E. J. (2005). *God's Peculiar People*. Kentucky : University Press of Kentucky.

MAJDOULI, Z. (2007). *Trajectoires des musiciens Gnawa*. Paris: Editions L'Harmattan.

MAUSS, M. . (1981). *Sacrifice : Its Nature and Functions*. USA: University of Chicago Press.

RACHIK, H. (1990). *Sacré et sacrifice dans le haut atlas Marocain*. Casablanca: Afrique Orient.

RAPPAPORT, R. A. (1999). *Ritual and Religion in the Making of Humanity*. London: Cambridge University Press.

ROEHLKEPARTAIN, E. C. (2006). *The Handbook of Spiritual Development in Childhood and Adolescence*. London et New York : SAGE.

WOLIN, S. J. (1984). Family rituals. *Family Process*. vol. 23 , p. 401-420.

YOUNG, K. (1997). *Presence in the Flesh: The Body in Medicine*. London et Cambridge : Harvard University Press.

.